

РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.**Ережепова Мехрийбан Маратовна**

ФИНП - 715U студентка 3-го курса.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14079266>

Аннотация. В этой статье речь пойдёт именно о рынке труда и заработной платы, её эффективных и полезных для народа практиках. Будет представлено широкое представление процесс общественного труда, развитие обмена и рыночных отношений.

Про сущность и формы заработной платы с точки зрения экономической теории.

Ключевые слова: Банк, рынок, технология, служба, народ, система, документ, формула, заработок, виды заработка, общий рост, труд, цена, фирма.

LABOR MARKET AND WAGES.

Abstract. This article will focus specifically on the labor market and wages, its effective and useful practices for the people. A broad representation of the process of social work, the development of exchange and market relations will be presented. About the essence and forms of wages from the point of view of economic theory.

Keywords: Bank, market, technology, service, people, system, document, formula, earnings, types of earnings, overall growth, labor, price, firm.

С древнейших времен человеческий труд является важнейшей оставляющей любой хозяйственной деятельности. В современной теории факторов производства труд, наряду с землей и капиталом, считается одним из трех главных факторов, созидающих богатство народов. Процесс общественного разделения труда, развитие обмена и рыночных отношений превратили труд в специфический товар. Он стал продаваться и покупаться, сформировались спрос и предложение этого ресурса. Это означало рождение рынка труда.

В качестве покупателей, как и на других рынках ресурсов, на нем выступают предприятия (фирмы). Главная же особенность этого рынка состоит в том, что в качестве собственников фактора труд и его потенциальных продавцов выступает практически все население, за исключением нетрудоспособных лиц (детей, стариков, инвалидов и т.п.)¹. Если земля принадлежит ничтожному проценту жителей страны, капитал в достаточных для ведения дела размерах — немногим людям, то труд — фактор производства, находящийся в распоряжении почти каждого человека.

¹ «ЭКОНОМИКА», А.В.Буга, И.И.Грозаву, Т.В.Данилова, Л.В.Дорофеева, А.А.Куприн, В.С.Кудряшов, А.Д.Шматко, Санкт-Петербург, Астерион, 2018, стр.117.

В качестве обобщающих показателей имеющихся у населения трудовых ресурсов экономисты и статистики используют практически тождественные понятия «совокупная рабочая сила» и «экономически активное население» страны. Сюда обычно включаются все занятые в любых видах трудовой деятельности (вместе с военнослужащими) и безработные.

В эту же категорию попадают и предприниматели (в основном мелкие, не пользующиеся наемным трудом), а также лица свободных профессий. В высокоразвитых странах более 90% всей рабочей силы составляют наемные работники. В современной России из-за бурного развития мельчайшего предпринимательства («челноки», индивидуальные торговцы на рынках и т.п.) доля наемных работников, по официальным данным, не превышает 70%, а в действительности, если учесть теневое предпринимательство, наверняка еще ниже.

В условиях современной рыночной экономики рынок труда входит в состав общего рынка факторов производства, на котором формируются различные формы денежного вознаграждения за пользование экономическими ресурсами. Формы этой оплаты, или цены факторов, сильно отличаются по механизмам формирования и получили особые названия: цена труда — заработная плата, цена земли — рента, цена капитала — процент. Нам предстоит выяснить сущность и формы заработной платы с точки зрения экономической теории, не забывая при этом, что и сфере трудовых отношений важную роль играют социальные, психологические и моральные факторы.

Заработная плата — это доход в денежной форме, получаемый наемным работником за предоставление определенной трудовой услуги. Ее также можно определить как цену фактора производства труд. Заработная плата представляет собой основной источник доходов трудящегося населения. С точки зрения работника (домохозяйства), ее назначение заключается в обеспечении экономических условий существования человека. С точки зрения предприятия (фирмы) — в обеспечении мотивации персонала к труду.

Заработная плата — это цена особого рода, с величиной которой тесно связан уровень жизни населения. Она подразделяется на номинальную и реальную.

Номинальная заработная плата представляет собой сумму денег, получаемую за выполнение некоторой трудовой услуги. Реальная выражается в том количестве товаров и услуг, которые могут быть куплены на номинальную заработную плату. Оценивая соотношение этих понятий, важно подчеркнуть, что в реальной заработной плате проявляется покупательная способность заработной платы номинальной, а сама эта покупательная способность находится в прямой зависимости от величины номинальной

заработной платы и в обратной — от уровня цен на потребительские товары и услуги. Данную зависимость можно изобразить в виде формулы²:

$$W(\text{реальная}) = \frac{W(\text{номинальная})}{P}$$

Повременная заработная плата: удобна при выполнении сложных и комплексных работ; создает потенциальные предпосылки для качественного труда. В то же время она не стимулирует интенсивность труда (солдат спит, а служба идет) и требует контроля за текущей трудовой деятельностью, а не за ее результатами, что гораздо сложнее (легче самой ткать, чем нерадивую заставлять). В свою очередь сдельная заработная плата:

интенсифицирует труд; сокращает издержки по надзору (собственный материальный интерес - лучший контролер). Но и у нее есть недостатки. Эта форма не заинтересовывает работника в повышении качества и даже стимулирует выпуск брака и не пригодна при сложных, длительных, комплексных работах.

REFERENCES

1. «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ», В.И.Видапин, А.И.Добрынин, Г.П.Журавлев, Л.С.Тарасевич, Москва, ИНФРА – М 2003.
2. «ЭКОНОМИКА», А.В.Буга, И.И.Грозаву, Т.В.Данилова, Л.В.Дорофеева, А.А.Куприн, В.С.Кудряшов, А.Д.Шматко, Санкт-Петербург, Астерион, 2018.
3. «ЭКОНОМИКА ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ» Книга 2. А.А.Порохский, И.М.Теняков. Москва, 2020.

² «ЭКОНОМИКА», А.В.Буга, И.И.Грозаву, Т.В.Данилова, Л.В.Дорофеева, А.А.Куприн, В.С.Кудряшов, А.Д.Шматко, Санкт-Петербург, Астерион, 2018, стр.120.